

RESISTENCIA GALEGA

***Análisis histórico y prospectivo de la
organización***

ALBERTO BELTRÁN MUÑOZ

INDICE

1. Introducción pag.3
2. Antecedentes históricos pag.4
3. Lucha Armada pag. 6
4. Miembros destacados pag. 8
5. Ideología y Objetivos pag. 10
6. Financiación pag. 16
7. Atentados y ataques pag. 17
8. Críticas y cuestiones abiertas pag. 22
9. Conclusiones y análisis prospectivo pag. 25
10. Bibliografía pag. 27

INTRODUCCIÓN

Desde sus orígenes, el nacionalismo galego ha tenido desde sus vertientes moderadas, que defienden el uso de la lengua galega en más ámbitos, la protección de la economía y cultura de Galicia, hasta sus vertientes más ambiciosas, la emancipación e independencia de Galicia. Pero es con Resistencia Galega y sus ataques cuando los medios de comunicación se hacen eco de lo que algunos llaman “la versión de ETA en Galicia” (“Resistencia Galega sustituye a ETA como principal amenaza terrorista en España” 03 de noviembre de 2013) Pero ¿Quiénes son estos radicales y qué intereses tienen? ¿Cual es la importancia que juegan en la escena política? ¿De donde provienen y cual es su origen? ¿Cual es su modus operandi y quienes han liderado y lideran este grupo? Todas estas cuestiones, así como la perspectiva de futuro de la organización será lo que desarrollaré a continuación, haciendo un repaso por los orígenes políticos e ideológicos del nacionalismo galego, de la configuración política y el paso a la lucha armada. También analizaré la evolución y los diversos sucesos armados que han protagonizado en los últimos años, así como algunas de sus importantes limitaciones.

Para entender los motivos y razones de esta organización, también es importante conocer sus antecedentes históricos y la situación de Galicia en los últimos siglos, dado que es alrededor de lo que gira gran parte del grueso ideológico de esta organización, que tiene como su gran objetivo y enemigo, al Estado Español. Es a este al que señalan como causante de la situación actual de Galicia, así como la causante de una serie de daños y ataques a lo largo de la historia (invasiones, sometimiento de la lengua, imposición de leyes ajenas, etc.) que ellos entienden como un ataque mismo contra el pueblo galego.

Resistencia Galega es la materialización de un descontento de ciertos sectores de la población, de la radicalización de grupos políticos, de la canalización hacia el odio en algunos jóvenes, que llevan las ideas de independencia con una fuerte línea de ideología de izquierdas, hacia la lucha armada, aun a pesar de que implique los riesgos de cometer crímenes como el asesinato, colocación de explosivos así como el de provocar numerosos daños económicos y materiales.

Esta organización tiene un comienzo reciente, dado que se considera que es en 2005 ,cuando se publica su “manifiesto”, que se establecen los objetivos y los motivos de tal organización. Es desde entonces que se asocia a esta organización una numerosa cantidad de atentados, 137 incidentes en los que se han ocasionado unos daños económicos valorados en 2,9 millones de euros (Buesa Mikel, *Resistencia Gallega: Una organización terrorista emergente*. 2013). No obstante, no es hasta septiembre de 2013 que la Audiencia Nacional en Madrid, pasa a considerar formalmente a este grupo como organización terrorista.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Nacionalismo Galego y la vía política

Los primeros antecedentes del nacionalismo galego se pueden situar en la Edad Media, que tras la invasión castellana y una serie de políticas pasa a formar parte de la Corona de Castilla. Tras esto, se suceden las “revoltas irmandiñas” que es un levantamiento popular de las masas contra los señores feudales (estas revueltas tendrán a día de hoy una gran relevancia en los grupos galeguistas que reivindican el espíritu revolucionario de los irmandiños, y que constantemente hacen referencia a ellos). Los años posteriores se establecen los “Seculos Escuros” en los que el gallego es totalmente eliminado de la escena política dado que se instaura una nobleza principalmente formada por nobles y señores castellanos, mientras que el gallego se mantiene en las clases populares. Se produce así una división entre la burguesía y nobleza de habla castellana, y una gran masa popular, principalmente rural que habla gallego.

Los movimientos precursores son principalmente el “provincialismo” que a mediados del siglo XIX defiende la integridad territorial; el federalismo, que ya se sitúan en los orígenes de lo que serían los movimientos nacionalistas, pero proponiendo que Galicia se convirtiese en un cantón dentro del Estado Español; y el regionalismo de finales del siglo XIX y principios de siglo XX que se caracteriza por la reestructuración de la cultura, identidad e ideología galegas. Es aquí donde se funda la Asociación Regionalista Galega y las Irmandades da Fala. Esta asociación es fundada en 1916 y en ella puede establecer el comienzo del nacionalismo gallego propiamente dicho, concretamente en la Asamblea celebrada en 1918 donde se manifiesta lo siguiente:

“Teniendo Galicia todas las características esenciales de nacionalidad, nosotros nos nombramos, de hoy para siempre, nacionalistas gallegos, ya que la palabra regionalismo no recoge todas las aspiraciones ni encierra toda la intensidad de nuestros problemas.”

Las Irmandades da Fala reivindican una autonomía total para Galicia; una federación de naciones de la Península; la cooficialidad del gallego y del castellano en Galicia, así como la entrada en la Sociedad de Naciones.

Posteriormente se funda el Grupo Nós, grupo intelectual que lleva a cabo una numerosa actividad cultural, se crea la Federación Republicana Galega (luego Partido Republicano Galego), el Partido Galeguista (con el programa de las Irmandades da Fala). Este último es de gran relevancia, dado que en cuatro años pasó de 700 a 6.000 afiliados y de 54.000 a 300.000 votos. Su objetivo final era la creación de una república federal en España con un Estado gallego federado y su meta inmediata fue la consecución de un Estatuto de Autonomía para Galicia.

En el 63 se funda el Partido Socialista Galego que percibe a Galicia como una nación periférica que sufría una situación de colonialismo debido a un fuerte atraso económico e industrial.

Con la guerra civil, todo el proceso tanto de Autonomía como los movimientos sociales y políticos asociado al nacionalismo gallego es duramente reprimido, se producen fusilamientos, arrestos, confinamientos en las prisiones franquistas, etc. Se persiguen a los dirigentes e intelectuales de los cuales la mayoría, huyen a América.

En el 64 se funda la Unión do Pobo Galego (UPG), frente nacionalista, que posteriormente se transforma en partido, tomando una orientación comunista. La UPG tiene sus bases ideológicas en el marxismo-leninismo. Proclama abiertamente el derecho a la autodeterminación y la concepción política de Galicia como país soberano. En coherencia con estos planteamientos, pasó a la acción social directa buscando arraigar el nacionalismo a través de conflictos sociales y la agitación. Buscaba, así, agudizar las contradicciones de la dictadura y del capitalismo que, según entendían, en Galicia, tenía un semblante nítidamente colonial. La primera puesta en escena fueron los tercios de asalto en Castelo de Miño. En 1971 se crearon los Comités de Axuda á Loita Labrega y en 1973 la asociación estudiantil Estudiantes Revolucionarios Galegos (ERGA). Desde el comienzo de la década, algunos militantes eran partidarios de la 'lucha armada', pero la UPG nunca contó con una estructura 'militar' propiamente dicha, más allá de un 'Frente Armado', formado con la ayuda de ETA político-militar, que estaba integrado por apenas una decena de militantes y que perpetró varios atracos.

En aquellos años las relaciones con ETA eran fluidas y se produjeron varios encuentros clandestinos en Madrid, en los que también participaron representantes del Exèrcit Popular Català (EPOCA), embrión de Terra Lliure. En París la UPG y ETA pm mantenían una estrecha colaboración y llegaron a participar en actos públicos conjuntos contra la dictadura de Franco.

La madrugada del 12 de agosto de 1975 la Guardia Civil mata en Ferrol al militante de la UPG Xosé Ramón Reboiras, más conocido como Moncho Reboiras –integrante de ese pequeño Frente Armado– tras un tiroteo en el que logran huir otros dos miembros de la UPG. La operación continúa con una importante redada en la que 'caen' varios militantes y provoca la huida a Portugal –donde se había producido la Revolución de los Claveles un año antes– de los principales dirigentes de la UPG. (Vilas Raúl. Libertad digital 10 Diciembre 2012 Las bombas no hablan gallego)

Después de la dictadura, aparecen con la transición un gran abanico de partidos de corte galegista, desde los centristas y socialdemócratas, a partidos con intereses más reivindicativos. Es de especial interés la Asemblea Nacional-Popular Galega fundada en el año 1975 que se configura como una organización de masas, asamblearia y de izquierdas con el objetivo de alcanzar la implantación social del nacionalismo izquierdista.

Actualmente los principales partidos nacionalistas son el Bloque Nacionalista Galego, posicionado en una izquierda moderada (socialista marxista); AGE o Alternativa Galega de Esquerdas, liderada por Manuel Beiras, que é o resultado de un conjunto amplio de partidos: Encontro Irmandiño, FPG (comunista), Esquerda Unida, Espazo Ecosocialista Galego y Equo logrando 9 escaños en el parlamento y quedando como tercera fuerza de la cámara; Compromiso por Galicia (socialdemócrata) y Frente Popular Galega (socialista e independentista).

Lucha Armada

En cuanto a la lucha armada propiamente dicha, se puede situar en los años 70, cuando la Unión do Povo Galego se dota de un brazo armado formado por una decena de militantes dispuestos a actuar. Sus actos no fueron más allá de unos atracos y la policía lo desmantela en el año 1975. A final de los años 70, el Partido Galego do Proletariado (PGP), que surge como una escisión de UPG en el años 78, crea Galiza Ceive, que a través de su grupo Loita Armada Revolucionaria, organiza varios atentados, hasta que 5 años después es desarticulada. En este grupo se encontraba Antom Arias Curto, que sería el principal líder del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive. Este grupo consigue alcanzar mayores objetivos que los grupos anteriores, llegando a cometer unos 90 atentados, sobre todo con explosivos, que producen básicamente daños materiales.

Por otra parte, al Exército Guerriheiro do Povo Galego Ceive, se le atribuye el primer asesinato cometido por un grupo galeguista armado, y es el asesinato de un guardia civil en el año 1989, además como el de otras 2 personas posteriormente. En el año 1990, al colocar una bomba

en una discoteca, mueren los 2 terroristas que estaban poniéndola, siendo heridos también alrededor de 50 personas más. Este grupo fue totalmente desarticulado y su líder estaría en prisión hasta el año 1995.

En los años 90 también entra otro actor de vital importancia, y no es otro que AMI. Según Mikel Buesa será el gran antecedente de resistencia galega:

“...cuando se constituyó la Asamblea de Mocidade Independentista (AMI) como una organización autónoma, aunque venía funcionando desde dos años antes como apéndice de la Assembleia do Povo Unido (APU), un grupo escindido del Frente Popular Galego (FPG) que, a su vez, entronca con varias disidencias de UPG que se produjeron en el último tercio de los años ochenta. De AMI surgiría, una década más tarde, Resistencia Gallega” (Bluesa, M. (2013). Resistencia Gallega: Una organización terrorista emergente.)

La AMI inició su actividad política en 1993, y constituida posteriormente en Bueu en el año 1996 La intención de AMI es la de fomentar el ideal independentista entre la juventud gallega. Para ello, participa en la organización de centros sociales, en acciones de protesta, etc. (*amigaliza.org*). Su ideología se caracteriza por una fuerte línea de izquierda, con un discurso anticapitalista, reintegracionista, pero sobre todo galeguista-independentista, teniendo como máximo ideal la autonomía total de Galicia. Este grupo es vinculado por la Audiencia Nacional a Resistencia Gallega, y un gran número de miembros formará parte de los 2 grupos.

La AMI, junto a otros grupos galeguistas, a su vez, forman parte del Movimiento de Liberación Nacional Gallego (MLNG) en el que, por medio de vínculos informales o no orgánicos, se integran otros grupos de militancia sectoriales.

A partir del año 2001 los militantes más radicalizados de AMI, Nós-UP, AGIR y BRIGA — estas últimas, organizaciones estudiantil y juvenil del Movimiento, respectivamente— desarrollaron una campaña de acciones violentas con la que trataron de emular el terrorismo callejero del País Vasco. Por ello, el análisis de RG debe situarse dentro de esta trayectoria, de manera que se tengan en cuenta los incidentes terroristas que, desde el alumbramiento del nuevo siglo, vinieron produciéndose en Galicia. *Bluesa, M. (2013). Resistencia Gallega: Una organización terrorista emergente.*

Finalmente, la AMI se disuelve en el año 2014, argumentando que debido a la presión y problemas financieros, no pueden seguir su actividad: *Un texto, difundido a través de su web, hace referencia a la presión policial, a los intentos de infiltración, a las multas «e os compañeiros en prisión» (Lavozdeg Galicia 01 de Octubre 2014) La organización independentista AMI anuncia su disolución por su «debilidad»)*

Tras de sí, la AMI deja un gran número de miembros que pasarán a engrosar las filas de Resistencia Gallega, organización que toma el relevo y con mayor capacidad de ataque, organización, financiación, y sobre todo, repercusión mediática. Evoluciona en su modus operandi

así como llamar la atención de las autoridades, que declaran a la organización Resistencia Galega como grupo terrorista e incluso crean una sección solamente para la lucha contra Resistencia.

El incremento "cuantitativo y cualitativo de los atentados" ha llevado a la Comisaría General de Información a crear una sección dedicada exclusivamente a RG. Los agentes afirman que el grupo tiene "un funcionamiento elemental pero efectivo". Por un lado, se le atribuye una estructura ilegal que se ocuparía de la dirección ideológica, operativa y estratégica, y otra legal —formada por personas con vida normalizada—, a la que se atribuye una afinidad al atomizado entramado del Movimento de Libertaçom Nacional Galego, que supuestamente da apoyo, dinero y cobertura. (Rodríguez J.A. El País. 4/11/2013 "Resistencia Compra Pistolas")

Las fuerzas de seguridad constatan que algunos de los sospechosos de pertenecer a Resistencia Galega reciben entrenamiento en montes aislados de la Galicia rural, si bien podrían tener en Portugal su particular refugio. Por ello, las autoridades españolas han solicitado la colaboración de la Policía portuguesa.

Los investigadores tienen fichados a más de una veintena de supuestos activistas de Resistencia Galega, aunque admiten que pueden contar con un número mayor de simpatizantes captados preferentemente en círculos universitarios y estudiantiles.

MIEMBROS DESTACADOS

La estructura ilegal está dirigida operativa e ideológicamente, siempre según la policía, por Antón García, exdirigente del extinto Exército Guerilleiro do Pobo Galego Ceive (EGPGC, Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego Libre), y uno de los fundadores de Asamblea de Mocidade Independentista (AMI). Su mano derecha es María Asunción Losada Camba. Los son viven en la clandestinidad desde hace años y sobre ellos pesan sendas

órdenes de detención europeas. El núcleo operativo lo componen entre ocho y 12 personas más. (Rodríguez J.A. El País. 4/11/2013 "Resistencia Compra Pistolas")

Los principales miembros, algunos aun en paradero desconocido, son los siguientes:

Antón García Matos- Alias: Toninho: Toninho fue uno de los miembros destacados del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive e ingresó en prisión en 1988 por su participación en la colocación de un artefacto en el chalé de Manuel Fraga en Perbes. *Toninho*, también ha sido apuntado como principal instigador no sólo de ese atentado, sino de casi todos los ocurridos en los últimos años y de la totalidad de los que promueve Resistencia Galega.

Durante la operación Castiñeiras, llevada a cabo en noviembre de 2005 y propiciada tras el atentado contra Caixa Galicia en Santiago el 25 de julio de ese año, volvió a ser arrestado. Fue puesto en libertad dos días después. Cuando un juez de la Audiencia Nacional quiso interrogarlo sobre la mochila bomba que había explotado en Santiago, Toninho estaba ya desaparecido, por lo que se dictó una orden de busca y captura el 11 de septiembre del pasado año que sigue hoy en día en vigor.

La Guardia Civil cree que Toninho está en Portugal (En Portugal fueron hallados 26 artefactos explosivos, que se atribuyen a los radicales vinculados a AMI, donde Antón García sería el responsable del grupo que los iba a colocar) aunque tampoco descartan que haga algunas incursiones en Galicia. De hecho, a finales del pasado año se supone que estuvo en Santiago, para después viajar a algún país sudamericano tras el recibo por parte de las autoridades lusas de la orden internacional de captura contra él.

Antón Santos Pérez: Pofesor de la Universidad de Santiago de Compostela. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco lo envió a prisión bajo la acusación de pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente al formar parte de la cúpula de Resistencia Galega. De acuerdo con el auto del magistrado, Antón Santos es “el responsable intelectual del movimiento independentista en Galicia”, pero lo más destacado es su estrecha relación con Antón García Matos, el “número uno” de Resistencia Galega que se encuentra en paradero desconocido y que se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de las Fuerzas de Seguridad. Según las investigaciones policiales, “Antón García Matos y Antón Santos Pérez se conocen personalmente desde que Antón Santos era menor de edad y García Matos era miembro del desarticulado grupo terrorista Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive”. Tras trabar amistad, el líder de Resistencia Galega, Antón García Matos alias ‘Toninho’, “se encargó del adoctrinamiento de Antón Santos, llegando a convertirse en su hombre de confianza”(El confidencial autonómico 04/12/2014 “El dirigente de Resistencia Galega que no podrá volver a ser profesor”)

Xurxo Rodríguez Oliveira y Oscar Sánchez Blanco: Detenidos en Pontevedra el 14 de enero de

2010 , cuando transportaban en un vehículo un artefacto explosivo.

Eduardo Vigo Domínguez, Roberto Rodríguez Fiallega, Jessica Rodríguez Rodríguez, Catalina Alonso Rodríguez, Antón Santos Pérez y María Osorio Pérez. : Detenidos en las ciudades de Vigo y Lugo. 30 de noviembre de 2011:

Carlos Calvo Varela, Xurxo Rodríguez Oliveira y Miguel Pérez Guzmán. Detenidos en la ciudad de Vigo A raíz de estas detenciones, la Policía consideró desarticulada la estructura de comandos en la zona sur de Galicia.15 de septiembre de 2012:

Julio César Sayans Suárez y Silvia Casal Sabín. Detenidos en Ferrol 29 de octubre de 2012

Adrián Mosquera Pazos, incautándose tres potentes artefactos explosivos. La Comisaría General de Información consideró al detenido como el Jefe del aparato militar de la estructura legal de Resistencia Galega. Detenido en Ames (A Coruña) 7 de enero de 2013

IDEOLOGIA Y OBJETIVOS

Aunque el cuerpo ideológico del nacionalismo galego, y más concretamente del independentismo sea amplio, el de Resistencia Galega apenas se reduce a 2 manifiestos. Uno es el publicado en 2005, titulado: Manifiesto da Resistência Galega, es un documento publicado originalmente en la red (web Brasil Indymedia), al que aluden diferentes personas para reivindicar acciones violentas de lucha independentista galega de izquierdas.

A continuación, el manifiesto de 2005:

Publicamos un manifesto da Resistência Galega ante o Día da Patria Galega a celebrar o 25 de xullo. Avante a loita popular galega pola Liberación nacional e social da Galiza.

Falarmos de nación galega significa fundamentalmente termos a vontade e a determinación colectiva para facermos valer o noso dereito a existir como pobo, sen inxerencias nin dependencias, preservando e gabándonos da nosa identidade.

Somos nación na medida que pelexamos, para sermos o que queremos ser, nin máis nin menos, e alimentamos con feitos e non só con palabras e bos desexos a existencia dunha subxectividade colectiva, formada por cidadáns e cidadáns libres nunha Galiza soberana que constrúe xeración tras xeración unha urdime e tradición de loita.

As cidadás e cidadáns galegos, o pobo galego, non somos un concepto abstracto, un ente metafísico constituído por inspiración divina. A identidade nacional fórxase sempre nun tempo histórico e nun espazo territorial en presenza de catalizadores socioeconómicos, políticos e ambientais.

Cando aceptamos con resignación que as nosas fillas e os nosos fillos se españolicen e imbecilicen nas escolas e liceos, cando acatamos resignadamente que se desmantele a nosa economía produtiva e agraria, facéndonos máis dependentes; cando aceptamos como unha praga bíblica que o noso País se queime tódolos anos, se converta nunha xigante granxa de eucaliptos e muíños de ferro e periodicamente a nosa riqueza produtiva e ambiental sexa arrasada por mareas negras, cando aceptamos pasivamente que se especule co chan e grande parte do territorio se converta nun deserto poboacional; cando aceptamos impasibelmente que se saqueen os nosos recursos enerxéticos; cando aceptamos que as traballadoras e traballadores galegos, artífices de toda a riqueza social que gozamos, continúen privados da propiedade dos medios de produción e das decisións político-económicas que se toman no País; cando aceptamos que boa parte da nosa mocidade traballadora fuxa á emigración; cando aceptamos submisos que as institucións de poder españolas nos impoñan vasalaxes, regras, pautas e valores, verdades e mentiras... Cando aceptamos resignadamente todas estas cousas estamos renunciando a sermos cidadáns libres, pobo galego; renunciámos a exercer como nación.

Non imos descubrir agora aquí a situación actual do noso País. É sabido por case todas e todos o paradoxo de que nunca como hoxe houbo tanta información e un acceso tan veloz á mesma e, pola contra, nunca tan ameazada estivo a nosa capacidade volitiva. A normalidade democrática española é un feito histórico que administra a nosa morte como nación, impedindo que as necesidades se convertan en realidades, frustrando historicamente o desexo e a necesidade de soberanía a través da retórica, o burocratismo, a legalidade imposta e o happening. Ou se redobran neste tempo de crise nacional prolongada as políticas de resistencia a esta indolencia, a esta agonía doce, a esta consumición case pracenteira que vive unha parte do noso Pobo ou, como dice o refrán, tarde piamos.

Non imos dogmatizar sobre que políticas de resistencia son as boas e cales as malas. Facelo sería incorrecto e empobrecería o tipo de respostas que esixe unha situación política e social complexa nun proceso aberto de liberación nacional e social como o noso. A resistencia cultural, a resistencia económica, a resistencia estritamente política e a resistencia ilegal, nun senso amplo, son todas

pertinentes e necesarias. Aqueles e aquelas que se enchan a boca con condeas, con absolutismos, con dogmatizacións estériles en torno aos métodos de loita e as formas de resistencia, xa for para desprezar as intervencións culturais e socio-políticas ou para anatemizar as accións ilegais e/ou de violencia política, están fanando irresponsabelmente as posibilidades de loita e condenando ao noso País ao fatalismo e á frustración eterna.

Chegou a hora de que o nacionalismo galego, con todas as súas familias e subfamilias, grupos e subgrupos, comprenda que ningunha forma de resistencia é anuladora das outras. Só desde unha análise dogmática da complexidade social e patrimonializadora da actividade política se pode desexar ver ao noso pobo desarmado material e subxectivamente.

Na Galiza, desde 1974, unha parte do nacionalismo galego comprendeu a necesidade de implementar formas de resistencia nacional de carácter ilegal e de violencia política ante un marco xurídico-político pechado e dogmático que imposibilita a voz soberana para a nosa nación. O universalmente proclamado dereito de autodeterminación dos pobos é negado expresamente na constitución española. O Estado español negando a Galiza a decisión sobre o seu propio futuro nega un dos elementos primarios de calquera relación política democrática. E os dereitos políticos básicos, a democracia política, non se esmolan. Conquístanse.

Non é posíbel falar de democracia para Galiza no entanto non se satisfagan as mínimas condicións de liberdades e dereitos básicos: as que pasan polo recoñecemento explícito da autodeterminación e pola plena potestade para erguermos un outro modelo social alicerzado nos intereses e necesidades das maiorías traballadoras.

O independentismo galego entendeu sempre esta necesidade de implementar formas de intervención política ilegal como parte dun universo político e social moito máis amplo. Este independentismo entende que o exercicio da violencia política en si mesma non outorga credenciais de nada, nin converte a quen a practica en máis puro ou máis nacionalista. Agora ben, tampouco podemos deixar de recoñecer que os militantes nacionalistas que se implican nesta forma de resistencia son tamén unha referencia política importante. Poderíamos dar mil razóns para soste esta aseveración, mais abonda con recoñecer a enorme importancia que ten facerlle fronte aos demoños paralizantes nun pobo acostumado desde moi cedo baixo as armas da represión e a alienación na obediencia e o escapismo.

A historia da violencia política nacionalista na Galiza pasou por dúas grandes etapas. De 1974 a 1993 e de 1995 até hoxe. Estes últimos dez anos, de maneira paralela á edificación dun novo proceso político, fomos partícipes e testemuñas de novas formas de intervención, de reformulacións tácticas e estratéxicas e da incorporación e concatenación por primeira vez na nosa Terra de até tres xeracións de combatentes no mesmo proceso. É un orgullo poder dicir que a chama independentista,

en todas as súas fronteiras, continúa viva, e que sabe rirse desde a acción das directrices de sometemento españolas e do triste nacionalismo de museo de tantos estrategos da mediocridade e a renuncia.

Desde 1995 asistimos a unha nova resistencia galega que utiliza a violencia política como un arma máis de combate no proceso de liberación nacional e social. Neste tempo institucións bancarias, transnacionais, empresas espoliadoras de recursos enerxéticos, forzas de ocupación, proxectos e empresas vencelladas á turistificación, obras públicas agresivas coa Terra, medios de comunicación ao servizo do Estado, partidos políticos españolistas, empresas escravistas, inmobiliarias... foron obxecto dalgún tipo de castigo popular independentista e puxeron en cuestión o mito da docilidade galega.

Unha resistencia sen nomes, nin siglas, nin postas en escena organolépticas. Unha resistencia anónima, como o sufrimento de millares de galegos expropiados, emigrados, explorados e españolizados. Unha resistencia que se espreme a través das súas accións e que se dispón a impedir que os verdugos desta Terra durman tranquilos. A resistencia galega actual non se amolda a formas ríxidas impostas por calquera dogma ideolóxico ou militancia convencional, esforzándose por descubrir na práctica do combate os camiños que vinculen as necesidades máis sentidas do noso Pobo.

Na nova resistencia galega ilegal hai lugar para todos, para todas as modalidades de intervención e todas as variábeis organizativas, sempre e cando foran respectados os intereses e a saúde do pobo traballador galego. De día ou de noite, individual ou colectivamente, con medios tecnolóxicos ou elementos primarios, con explicacións públicas ou sen elas, encadrados en estruturas estábeis ou desde a rabia, o conflito ou os ataques ocasionais, os inimigos da Galiza deben ser fustigados en todo lugar e circunstancia. Ninguén debe agardar a que o chamen á porta, nin delegar responsabilidades. Se algo demostrou a nova resistencia galega ao longo destes últimos dez anos é que os medios nunca son un impedimento irresolúbel se hai vontade de loitar e reservas de imaxinación e creatividade.

A nova resistencia galega está aprendendo a esquecer os protagonismos, tanto persoais como organizativos; non cre en vacas sagradas e santuarios, nin en mitos mortos ou vivos. O relevante non é quen bate senón en quen se bate. O relevante non é quen organiza nin o grao de organización, senón o certo das accións e o fortalecemento da loita. A resistencia galega é xa un incipiente fenómeno social, medrando con cada acción levada a cabo no País, para converterse nun río fecundo. Sinala ante o Pobo aos inimigos irreconciliábeis da Galiza e a natureza radical e ilexítima da opresión.

Desde aquí facemos un chamamento a todos os nacionalistas galegos a sumarse á resistencia galega

coa súa forza, imaxinación e determinación.

VIVA A RESISTENCIA GALEGA

VIVA GALIZA CEIBE E SOCIALISTA

ANTES MORTOS QUE ESCRAVOS

Manifiesto pola Resistência Galega Anónimo 2005

Como se puede comprobar, en todo el texto se habla principalmente de independencia y de autodeterminación, de cómo el pueblo galego ha de luchar, sin especificar de forma concreta el cómo ha de ser esa lucha. El documento trata diversos temas sociales, culturales, lingüísticos, territoriales, forestales, económicos, etc. en los que en gran medida asocian y señalan constantemente al enemigo exterior de sus males, de cómo ha sido un pueblo sometido, oprimido y reprimido. También destacan

constantemente alusiones sobre los sectores financieros como bancos y grandes empresas y a las agresiones hacia la ciudadanía y clases trabajadoras, lo que se encuadra dentro de grupos de izquierda. Aluden en varias ocasiones al españolismo así como a las empresas españolas, como el causante de los problemas sociales y económicos. El texto termina con un llamamiento a sumarse a la resistencia galega haciendo luego un elogio de viva la resistencia galega, viva Galicia libre y socialista, antes muertos que esclavos (Castelao uno de los padres del nacionalismo gallego propuso un nuevo emblema para Galicia incorporando la divisa "Denantes mortos que escravos").

El hecho de que empleen el término "resistencia", les puede ser útil en el sentido que se percibe como un conflicto en el que un grupo pequeño está luchando contra un grupo mayor. Es un tipo de mensaje muy utilizado en grupos revolucionarios, la idea de una pequeña resistencia con un mensaje legítimo que lucha contra un enemigo mayor, como puede ser el imperialismo, una dictadura o un enemigo tiránico. La clásica lucha del grupo pequeño contra el grande, el David contra Goliat, siempre dota al grupo de un aura de legitimidad. En el caso de Resistencia Galega, se dibujarían a ellos mismos como una organización armada, que lucha en representación del pueblo galego, que para alcanzar la independencia y su propia autonomía mediante un ejercicio de derecho de autodeterminación, se enfrentaría al Estado Español y a sus fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, fuerzas armadas, medios de comunicación, etc. aun con el empleo de la violencia que sea necesario.

En el segundo manifiesto, bastante posterior, unos 6 años posteriormente (2011) resistencia emite también de forma anónima un comunicado en el que además de anunciar que continuarán

con sus ataques, se trata de dar una justificación formal del uso de la violencia y cómo la finalidad última, que es la independencia, legitima y da validez a esa lucha armada:

“Resistencia Galega defínese como "brazo armado do pobo" Un manifesto remitido a GC advirte que "a resistência galega prosseguirá os ataques contra todas as persoas, organizaçons ou institucións comprometidas com o regime de ocupaçom". É o segundo comunicado da organización en seis anos.”

(Walter Burns 04/10/2011 Galiciaconfidencial.)

Sus objetivos generales serían por lo tanto la independencia y la autonomía de Galicia, derecho de autodeterminación, la soberanía del pueblo gallego y el desarrollo social, político y económico de Galicia como país independientemente de España. Por otro lado, sus objetivos concretos, han sido principalmente, sedes políticas de otros partidos (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, IU e incluso en alguna ocasión una sede del Bloque Nacionalista Galego), sucursales bancarias, edificios públicos como ayuntamientos y oficinas del gobierno, infraestructuras, empresas y compañías de distintas actividades, etc. También se han sucedido en varias ocasiones ataques contra personas concretas, como personalidades públicas, políticos, empresarios, ex-militantes, etc.

Otro tipo de objetivos de la organización, son los tácticos, en los que el objetivo sería aumentar la capacidad combativa mediante la adquisición y aprovisionamiento de materiales explosivos, armas etc. así como la captación de personal, financiación, etc. para poder organizar y coordinar todas las funciones necesarias. Para ello, la banda comete varios robos de explosivos en Portugal (2008), con colaboración de ciudadanos portugueses, así como actividades legales para la obtención de fondos.

Para la consecución de todas esas funciones, la organización va configurando un entramado de departamentos en el que a través de diversas organizaciones y asociaciones, va consiguiendo captar fondos, captar jóvenes como reclutamiento de nuevos miembros (estrategia también usada por otras organizaciones terroristas como ETA), tener un equipo legal para la defensa de sus miembros (formada por abogados), el apoyo a los presos en las prisiones, actividades sindicales y políticas, desarrollo ideológico e intelectual, etc.

También se da una decisión de la Audiencia Nacional de mantener suspendida de forma cautelar cualquier actividad de Causa Galiza, una plataforma a cuya cúpula —detenida en la «Operación Jaro»— se la acusa de ser el brazo político de Resistencia.

FINANCIACIÓN

De la investigación policial emprendida tras la detención de Xúlio Sayáns en noviembre de 2012, se reveló la existencia de un aparato de financiación en RG al que se atribuyó la recaudación de fondos entre personas allegadas al nacionalismo radical. A Sayáns se le incautó una carta en la que, en tono más bien imperativo, se le reclamaban a una persona ideológicamente afín 1.500 euros en concepto de aportación para la organización terrorista. La información contable incautada a Sayáns no ha sido difundida, lo que nos impide valorar la importancia de esta fuente de dinero, aunque todo parece indicar que se trata de uno de los pilares relevantes de la financiación de RG, siempre teniendo en cuenta que el total de los recursos que ésta maneja debe ser más bien modesto. (Buesa Mikel, *Resistencia Gallega: Una organización terrorista emergente*. 2013).

Entre los encargados de la financiación dentro de la organización, destaca Sayans Suárez, de 33 años y natural de Santiago de Compostela, es el considerado como uno de los principales encargados de la dirección del aparato de financiación de Resistencia Galega. Su cometido dentro de la organización era el de realizar las recaudaciones comarcales para aprovisionamiento de dinero.

El dinero recaudado era posteriormente derivado a los máximos responsables de la organización en la clandestinidad y empleado en la compra y abastecimiento de sustancias químicas para la fabricación de nuevos explosivos. Otro miembro clave es Casal Sabín, de 36 años, también está vinculada al aparato de financiación de la banda (EuropaPress 30 de Octubre de 2012 “La Policía detiene en Ferrol a dos presuntos miembros de Resistencia Galega”)

ATENTADOS Y ATAQUES

Generalmente, los atentados de resistencia Galega tienen un carácter meramente económico, dado que se basan principalmente en la colocación de explosivos que provocan daños materiales. Aunque los tipos de ataques son mucho más amplios: Artefactos incendiarios, tapiar puertas de viviendas y despachos, quemas de banderas, incendio de cajeros, destrucción de

estatuas, agresiones verbales y amenazas, pintadas, destrucción de lunas de establecimientos, actos de contramanifestación, intentos de liberar a presos durante traslados, etc.

La mayoría de ataques son empleando cócteles molotov y artefactos incendiarios. En cuanto a los explosivos, en un gran número de ocasiones, no llegan a explotar o estos son de baja intensidad, por lo general, poco sofisticados y elaborados con pólvora negra prensada. En ciertos medios se llegó a mencionar, que incluso algunos de los miembros, pudieron tener algún tipo de asesoramiento o formación militar para poder llevar a cabo la fabricación de los mismos.

“Los últimos atentados perpetrados por la banda terrorista Resistencia Galega han dejado al descubierto las carencias de una organización compuesta por una veintena de grupúsculos repartidos por toda la geografía gallega algunos miembros de esta organización han recibido doctrina militar sobre el uso de explosivos. «Está comprobada la colaboración de gente de Jarrai, el movimiento juvenil más agresivo de ETA, y gente pro Palestina que les daban cursillos en la zona de Monforte y Cangas do Morrazo», explica un agente de la Guardia Civil experto en terrorismo.”

P. ABET/ E. PÉREZ ABC 14/06/2012

Según las autoridades, también se ha sucedido una evolución en los tipos de explosivos, así como la adquisición de armas a pesar de que la organización niega toda intención de provocar víctimas mortales, incluso, desde el Gobierno, les aumentan la repercusión oficial (y por lo tanto mediática) al equipararlos con la organización terrorista ETA.

Crece la potencia de sus artefactos: las tres bombas que ha colocado este año han multiplicado su potencia y su poder destructivo. Aumentan las condenas contra sus miembros: dos de ellos han sido penados a 18 años, al aplicarles por primera vez la Audiencia Nacional delitos de terrorismo. Se agranda su imagen: el que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha puesto a RG entre sus prioridades y el delegado del Gobierno, Samuel Juárez, ha equiparado a esta banda con ETA. Y, sobre todo, se disparan las sospechas policiales: los servicios antiterroristas aseguran que su líder, Antón García Martos, Tonino, ha logrado adquirir varias pistolas en

Portugal.

Rodríguez J.A. *El País*. 4/11/2013

*Explosivo hallado en el domicilio de
Roberto Rodríguez Fiallega*

A continuación, se señalan algunos de los ataques más importantes desde el año 2005 hasta 2014, así como las detenciones más relevantes

2005

- ⑩ 14 de julio, A Coruña: bomba que hiere a un joven ex militante del grupo independentista AMI (Assemblea da Mocidade Independentista).
- ⑩ 23 de julio, Santiago de Compostela: bomba contra una oficina de Caixa Galicia.
- ⑩ 23 de julio, Santiago de Compostela: 2 detenciones.
- ⑩ 14 de noviembre, Lugo, Ourense, Santiago de Compostela y Vigo: 10 detenciones.

2006

- ⑩ 8 de abril, Santiago de Compostela: cócteles molotov contra una oficina del BBVA.
- ⑩ 10 de abril, Teo: 2 bombas contra las obras de una urbanización (desactivadas por los TEDAX).
- ⑩ 10 de abril, Santiago de Compostela: cócteles molotov contra una oficina del BBVA.
- ⑩ 24 de junio, Teo: 2 bombas contra las obras de una autovía (1 de ellas desactivadas por los TEDAX).
- ⑩ 24 de junio, Brión: bomba contra las obras de una autovía (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 20 de julio, Oroso: bomba contra la sede de una constructora.
- ⑩ 17 de septiembre, Vieira do Minho: intervenidas 26 bombas.

2007

- ⑩ 23 de marzo, Nigrán: bomba contra las obras de una urbanización (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 11 de abril, A Coruña: cócteles molotov contra una oficina de Atento.
- ⑩ 9 de mayo, Cangas: bomba contra las obras de una urbanización (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 11 de mayo, Vigo: cócteles molotov contra la sede de la ASIME.
- ⑩ 15 de mayo, Lugo: bomba contra la sede de una constructora (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 18 de mayo, Santiago de Compostela: cócteles molotov contra las obras del AVE.

- ⑩ 25 de septiembre, Mugardos: bomba contra REGANOSA.
- ⑩ 13 de octubre, Santiago de Compostela: bomba contra una oficina de Caixa Galicia.
- ⑩ 15 de noviembre, Cangas: bomba contra una inmobiliaria.
- ⑩ 14 de diciembre, Porto do Son: 3 detenciones (intervenida 1 bomba).

2008

- ⑩ 8 de febrero, Miño: bomba contra las obras de una urbanización.
- ⑩ 17 de febrero, Santiago de Compostela: intervenidas varias bombas.
- ⑩ 21 de mayo, Vigo: bomba contra una inmobiliaria (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 8 de julio, Rois: cócteles molotov contra las obras de una autovía.
- ⑩ 23 de agosto, Vilamartín de Valdeorras: bomba contra una pizarrera (desactivada por los TEDAX).

2009

- ⑩ 17 de junio, Vigo: bomba contra una oficina de Caixa Galicia.
- ⑩ 17 de junio, Nigrán: cócteles molotov contra un concesionario de Renault
- ⑩ 17 de junio, Vigo: cócteles molotov contra la vivienda del presidente de INSTALECTRA.
- ⑩ 9 de julio, Cangas: cócteles molotov contra una oficina de Caixanova.
- ⑩ 23 de julio, Vigo: bomba contra una oficina de Caixanova (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 1 de noviembre, Santiago de Compostela: cócteles molotov contra la vivienda de un articulista.
- ⑩ 11 de noviembre, Santiago de Compostela: cócteles molotov contra la vivienda de un articulista.
- ⑩ 28 de noviembre, A Coruña: 1 detención.

2010

- ⑩ 14 de enero, Pontevedra: 2 detenciones (intervenida 1 bomba).
- ⑩ 28 de enero, Santiago de Compostela: bomba contra la vivienda de un articulista.
- ⑩ 29 de enero, Vigo: cócteles molotov contra la sede de CCOO.
- ⑩ 10 de marzo, O Porriño: cócteles molotov contra la sede de CCOO y de la UGT.
- ⑩ 10 de abril, Vigo: cócteles molotov contra la vivienda de un concejal del PSOE.
- ⑩ 19 de abril, Nigrán: cócteles molotov contra la sede del PP.
- ⑩ 19 de abril, Gondomar: cócteles molotov contra la sede del PP.
- ⑩ 8 de junio, Baiona: cócteles molotov contra la vivienda de un dirigente de CCOO.
- ⑩ 15 de junio, Vigo: cócteles molotov contra la vivienda de un dirigente de CCOO.
- ⑩ 20 de julio, Vigo: bomba contra la sede de FONCALOR.

- ⑩ 21 de julio, Santiago de Compostela: bomba contra la vivienda de un juez.
- ⑩ 16 de septiembre, A Estrada: bomba contra la sede del PSOE.
- ⑩ 27 de septiembre, Lugo: bomba contra una oficina del INEM.
- ⑩ 28 de septiembre, Salvaterra de Miño: cócteles molotov contra la sede del PSOE.
- ⑩ 28 de septiembre, Salceda de Caselas: cócteles molotov contra la sede del PSOE.
- ⑩ 29 de septiembre, Vigo: cócteles molotov contra El Corte Inglés.
- ⑩ 29 de septiembre, Vigo: cócteles molotov contra una ETT.
- ⑩ 15 de diciembre, O Porriño: cócteles molotov contra una oficina del INEM.
- ⑩ 15 de diciembre, Vigo: cócteles molotov contra una oficina del INEM.
- ⑩ 15 de diciembre, Vigo: 1 detención.
- ⑩ 25 de diciembre, Teo: bomba contra la sede del PSOE.

2011

- ⑩ 4 de enero, Betanzos: cócteles molotov contra la sede del PSOE.
- ⑩ 18 de enero, Carral: cócteles molotov contra la sede del PSOE.
- ⑩ 27 de enero, Vigo: cócteles molotov contra una oficina del Banco Pastor.
- ⑩ 9 de febrero, A Coruña: cócteles molotov contra la sede de la UGT.
- ⑩ 10 de febrero, Vigo: bomba contra una oficina de Novacaixagalicia.
- ⑩ 9 de marzo, Santiago de Compostela: bomba contra una vivienda del alcalde (PSOE).
- ⑩ 9 de marzo, Vigo: 2 detenciones (intervenidos varios cócteles molotov).
- ⑩ 26 de abril, Ferrol: cócteles molotov contra la sede de la UGT.
- ⑩ 13 de junio, Ordes: bomba contra la sede del PP.
- ⑩ 24 de junio, Redondela: cócteles molotov contra las obras del AVE.
- ⑩ 24 de junio, Boiro: cócteles molotov contra la vivienda de un constructor.
- ⑩ 24 de julio, Santiago de Compostela: cócteles molotov contra una patrulla de la Policía.
- ⑩ 24 de julio, Santiago de Compostela: cócteles molotov contra una oficina de Novacaixagalicia.
- ⑩ 26 de septiembre, Vilalba: bomba contra la sede de la Fundación Manuel Fraga.
- ⑩ 10 de octubre, Vigo: bomba contra una oficina de Novacaixagalicia (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 9 de noviembre: Negreira: bomba contra la sede del PSOE.
- ⑩ 30 de noviembre, Padrón y Vigo: 4 detenciones (intervenidas 4 bombas).
- ⑩ 3 de diciembre, Lugo: 2 detenciones.

2012

- ⑩ 9 de enero, A Coruña: cócteles molotov contra una oficina de la Mutua Gallega.
- ⑩ 2 de febrero, A Coruña: bomba contra una oficina del INEM (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 7 de mayo, Meis: bomba contra la sede del PP (desactivada por los TEDAX).
- ⑩ 8 de junio, Ribadumia: bomba contra la sede del PP.
- ⑩ 6 de agosto, Vigo: 3 bombas contra unas antenas de radio y televisión (2 de ellas desactivadas por los TEDAX).
- ⑩ 15 de septiembre, Vigo: 5 detenciones (intervenidas 2 bombas).
- ⑩ 17 de septiembre, Vigo: cócteles molotov contra el Club Financiero.
- ⑩ 29 de octubre, Ferrol: 2 detenciones.
- ⑩ 14 de noviembre, Ferrol: bomba contra una oficina de Novagalicia Banco.
- ⑩ 14 de noviembre, Ferrol: cócteles molotov contra una oficina del BBVA.

2013

- ⑩ 7 de enero, Ames: 1 detención (intervenidas 3 bombas).
- ⑩ 10 de enero, Ourense: cócteles molotov contra una oficina del Banco Santander.
- ⑩ 10 de marzo, O Rosal: bomba contra una oficina de Novagalicia Banco
- ⑩ 13 de agosto, Vigo: bomba contra una oficina de Novagalicia Banco.
- ⑩ 7 de octubre, Beade: bomba contra el Concello.

2014

- ⑩ 14 de enero, Grado, Lugo y Vigo: 3 detenciones (intervenidas 3 pistolas).
- ⑩ 14 de junio, Ponferrada: 1 detención.
- ⑩ 17 de junio, Santiago de Compostela: 1 detención.
- ⑩ 1 de octubre, Baralla: bomba contra el Concello.
- ⑩ 3 de octubre, Santiago de Compostela: 1 detención (intervenidas 3 bombas).

CRÍTICAS Y CUESTIONES ABIERTAS

Son numerosas las voces que afirman o han afirmado que Resistencia Galega no existe o que ha sido exagerada su repercusión mediática. Todo ello tiene su origen en base a los pocos comunicados y textos emitidos por la organización, al anonimato de estos, a la negativa de los supuestos miembros de admitir la pertenencia a la organización, las numerosas afirmaciones de los miembros de que esta no existe, etc. También se afirma que se ha empleado tanto desde el Gobierno como de los medios de comunicación a RG para desprestigiar y criminalizar las corrientes independentistas, nacionalistas moderadas y pacíficas, que se mantienen únicamente en las vías

políticas y democráticas.

En primer lugar, sería interesante citar a Helena Domínguez, A investigadora de Arousa obtuvo un “cum laude” con su tesis de doctoramiento 'A construción mediática do conflito político en Galiza: o tratamento de Resistencia Galega na prensa' en donde desarrolla los aspectos de la criminalización del independentismo y el papel de los medios de comunicación. A continuación, cito unos extractos de una entrevista ofrecida a “Sermosgaliza”:

-“ En tu tesis sostienes que la prensa convencional actuó como una prolongación del Estado en el tratamiento de Resistencia Gallega. Como si se limitase a cumplir el papel de “instrumento propagandístico”

- Así fue. Eso no significa que la prensa convencional asuma y defienda siempre todos los intereses del Estado en todos los ámbitos, pero en lo que toca al terrorismo es así. Hay una línea marcada para definir y cubrir lo que es considerado terrorismo en la línea oficial, y de ahí no se aleja nadie. La prensa convencional no aborda el tema desde criterios de periodismo, sino que actúa de aparato propagandístico de la estrategia antiterrorista del gobierno.

-Entonces, lo que también se denuncia en esta tesis es una determinada forma de hacer periodismo que deja al margen cualquier deontología al tratar este tipo de temas

-El tratamiento de Resistencia Galega desde la perspectiva del terrorismo condicionó de forma distorsionante la practica periodística y dio lugar a mecanismos de desinformación. Revisé las informaciones publicadas por ABF o La Voz de Galicia desde 2005 a 2014 y comprobé que los errores fueron frecuentes, desde no respetar la presunción de inocencia hasta informaciones totalmente incorrectas y carentes de rigor. Además, por lo general, las acciones de violencia política no se contextualizaron, no se ofreció una interpretación, una explicación que intentase dilucidar el por qué del fenómeno.

De esta forma, la violencia siempre parece irracional. Al mismo tiempo, con la excusa de atacar a Resistencia Galega, algunos columnistas desacreditaron otras formas y experiencias de pensar y de querer construir este país, haciendo una asociación perversa entre el terrorismo y el nacionalismo galego democrático, y en algunos casos, mismo con la lengua.

(Entrevista a Helena Domínguez “Sermosgaliza” Xesús Manuel Piñeiro 10 Abril 2016)

Tampoco hay que olvidar que resistencia galega también se nutre de un gran número de activistas y jóvenes reivindicativos, que están descontentos por unas circunstancias y hechos que les llevan a querer tomar una posición activa en la política. Que los medios sean violentos e injustos, ilegítimos y estén fuera de sitio, no niega el hecho de que el descontento de la gente sí esté basado en una realidad y un contexto. Cuando se cometen injusticias contra la población, se les niega derechos, daños medioambientales, etc. en definitiva, muchas de las denuncias que expresa esta organización, ocurre que algunas personas tomen la decisión de una solución no democrática, es por ello, que además de la vía de la acción policial, búsqueda, arresto, enjuiciamiento, etc. en definitiva, toda la actividad de los órganos de justicia, también se tenga en una conciencia social

que entienda que la situación política y social son la clave para evitar y prevenir la radicalización de ciertos miembros de la sociedad.

Las operaciones contra Resistencia Galega comenzaron en 2013, ya que no fue hasta ese momento cuando la Audiencia Nacional consideró probada la existencia de este grupo como "organización terrorista". La única prueba de la existencia de Resistencia Galega como grupo organizado es el testimonio de uno de los condenados, tras llegar a un acuerdo con Fiscalía por el que se le redujo a la mitad la condena.

También existe una falta de evidencias de la lucha armada en algunos procesos abiertos, como fue la operación Jaro: Por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, se detuvo a nueve miembros de la formación política Causa Galiza, a punta de metralleta, acusados inicialmente de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Días después, el juez ordenó la suspensión cautelar de las actividades de Causa Galiza, a la que relaciona con Resistencia Galega, e imputa genéricamente a los nueve detenidos delitos de enaltecimiento y de integración en banda armada. El escrito de la Guardia Civil sin embargo contempla como indicios de "hechos delictivos" que motivaron la operación Jaro, ser dinamizadores de la organización Espaço Irmandinho-OLN – plataforma independentista galega–, participar en asambleas de la propia Causa Galiza o en el acto del Día de Galiza Combatente de 2014 –uno de los principales eventos organizados por Causa Galiza– y compartir en redes sociales contenidos relacionados con la misma formación política. ¿De qué organización armada formarían parte? Según el escrito de la Guardia Civil: Causa Galiza. ¿Armas? Ninguna. (*Diagonalperiódico Ter García 05/03/16*)

Con todo, hasta 2011, después de 6 años y docenas de explosiones no había todavía ningún condenado por pertenencia a la supuesta organización terrorista. Los dos únicos presos hasta entonces, Santiago Vigo y José Manuel Sánchez, no eran miembros de grupo terrorista alguno, según las sentencias condenatorias. Uno de los motivos de las dificultades de las Fuerzas de Seguridad para demostrar la existencia de una organización terrorista galega, era la ausencia de reivindicaciones. Todas las acciones que eran supuestamente obra de Resistencia Galega seguían el mismo patrón: Bomba de madrugada con un explosivo casero, principalmente bombas de palenque o camping gas, contra constructoras, patronales, sedes de partidos, etc. y luego un total silencio.

La ausencia de reivindicaciones llevó a los responsables policiales a considerar que RG era una posible marca blanca o un lema al que distintos grupos independentistas podrían recurrir para justificar el uso de la violencia contra el que ellos consideraban enemigos de Galicia. De hecho, el término Resistencia Galega aparece en el manifiesto del Día de la Patria de 2005, el manifiesto fundacional, y en algunas pintadas.

De los 38 atentados que se le atribuyen, RG solo ha reivindicado ocho, no como grupo sino como movimiento nacionalista radical. Ni siquiera ha reclamado la autoría de los tres últimos. También hay quien apunta que la ausencia de comunicados y de reivindicaciones no sea casual, sino algo planeado, este es el caso del delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, que

sostuvo que parte de la estrategia de RG es "negar su existencia".(Rodríguez J.A. *El País*. 4/11/2013 "Resistencia Compra Pistolas")

Pintada a favor de Resistência Galega en Vigo

CONCLUSIONES Y ANÁLISIS PROSPECTIVO

En grandes líneas, las previsiones para Resistencia Galega tanto a corto plazo como a largo plazo no son muy positivas. Sus atentados y acciones han disminuido significativamente, las detenciones han sido constantes y en varias ocasiones se han desarticulado sus células. La repercusión mediática también ha disminuido en los últimos años. Su líder, troitinho, junto a su pareja, se encuentran en paradero desconocido, no se dado a la luz ningún manifiesto ni comunicado desde el 2011 y los últimos atentados han sido de una escasa intensidad. Las últimas noticias de la pareja se refieren a un comunicado donde dicen romper la tregua y volver a la lucha:

El comunicado de "Toninho" del mes de julio -un vídeo de 37 minutos que se resume en esta frase: "La lucha de la resistencia es la lucha armada"- ha sido un punto de inflexión en la actividad de esta organización terrorista, que durante un año ha permanecido agazapada en espera las claras consignas dadas en el comunicado.

García Matos, escondido en algún rincón de Portugal junto con su pareja y también dirigente de la banda, Asunción Losada Camba, dio por finalizada la "tregua" e instó a sus activistas a salir de ese aletargamiento porque "los enemigos de Galicia deben ser fustigados en todo lugar y circunstancias". (Madrid, 13 oct EFE)

Todo parece indicar que el declive de los últimos años seguirá en la misma trayectoria, han disminuido los apoyos y han emergido nuevas fuerzas de izquierda que han podido absorber muchos militantes de las clásicas formaciones de izquierda galeguista. Sobre la lucha armada más concretamente, los apoyos han ido decreciendo y el constante acoso de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre los miembros de resistencia, han menguado su capacidad de actuación, todo ello reflejado en su incapacidad para nuevas actividades.

Las detenciones han sido numerosas, así como el acorralamiento constante de sus medios operativos y financieros. Las previsiones para los próximos 2 años son por lo tanto de un mantenimiento o aún mayor descenso de la presencia de Resistencia Galega, quizá exceptuado por algún atentado mediante colocación de explosivos de baja intensidad en alguno de los objetivos clásicos de la banda como son las sucursales bancarias, empresas constructoras, sedes del Partido

Popular, Partido Socialista Obrero Español, etc. Sobre la presencia mediática de la banda, también parece que la reducida actividad tendrá un equivalente escaso en el mundo del periodismo, que al ser una lucha de “baja intensidad” sin víctimas mortales, atentados de poco calibre, etc.

En cuanto al escenario en 10 años sea probablemente el de la disolución total, así como el arresto de los últimos miembros en paradero desconocido. Lo que sí es posible, es la aparición de nuevos grupos que con nuevas siglas, adopten la misma vía combativa teniendo en mente la independencia de Galicia. Tampoco se puede descartar un nuevo escenario en el que a raíz de nuevas circunstancias: aprobación de leyes que creen un malestar social en ciertos colectivos nacionalistas; sucesos imprevistos como el Prestige que dan lugar a un gran descontento con el Gobierno; el auge de nuevas fuerzas que sean capaces de aumentar las filas del radicalismo, y que en algunos casos, vea con buenos ojos la lucha armada y el ejercicio de la violencia como una forma factible de alcanzar sus objetivos, puedan reavivar las llamas del conflicto galego.

BIBLIOGRAFÍA

- ⑩ “La organización independentista AMI anuncia su disolución por su «debilidad».(01 de octubre de 2014).Recuperado de http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2014/10/01/organizacion-independentista-ami-anuncia-disolucion-debilidad/0003_201410G1P11993.htm”
- ⑩ “Resistencia Galega sustituye a ETA como principal amenaza terrorista en España. (03 de noviembre de 2013). Recuperado de

http://www.elconfidencialdigital.com/seguridad/RESISTENCIA-GALEGA_0_2154384555.html”

- ⑩ Bluesa, M. (2013). *RESISTENCIA GALLEGA: UNA ORGANIZACIÓN TERRORISTA EMERGENTE*. 1st ed. [archivo PDF] Madrid. Recuperado de: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cet/documentos%20trabajo/DT17CET_resistencia_gallega.pdf [Accessed 1 May 2016].
- ⑩ “Burns, W. (04 de octubre de 2011). Resistencia Galega defínese como "brazo armado do pobo". Recuerado de: <http://www.galiciaconfidencial.com/noticia/8610-resistencia-galega-definese-brazo-armado-pobo.>”
- ⑩ “La Policía detiene en Ferrol a dos presuntos miembros de Resistencia Galega. (30 de octubre de 2012). Recuperado de http://www.lasexta.com/noticias/nacional/policia-detiene-ferrol-presuntos-miembros-resistencia-galega_2012103000027.html”
- ⑩ “El dirigente de Resistencia Galega que no podrá volver a ser profesor. (04 de diciembre de 2014). Recuperado de http://www.elconfidencialautonomico.com/galicia/dirigente-Resistencia-Galega-volver-profesor_0_2393160667.html”
- ⑩ “Abet, P, Pérez, E. (14 de junio de 2012). Los líderes de Resistencia Galega recibieron doctrina militar sobre el uso de explosivos. Recuperado de <http://www.abc.es/20120614/local-galicia/abci-resistencia-galega-explosivos-201206141101.html>”
- ⑩ “Rodríguez, J.A. (04 de noviembre de 2013). Resistencia Galega compra pistolas. Recuperado de http://politica.elpais.com/politica/2013/11/03/actualidad/1383509303_264957.html”
- ⑩ “Piñeiro, X:M. (10 de abril de 2016). A prensa dominante non tratou Resistencia Galega desde o xornalismo senón que fixo de aparato informativo a prol do Estado. Recuperado de <http://www.sermosgaliza.gal/articulo/social/prensa-dominante-non-tratou-rg-xornalismo-senon-fixo-aparato-informativo-do-estado/20160408192009046548.html>”
- ⑩ “Aguilar, M. (10 de abril de 2016). Entrevista investigadora [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://violenciarestenciagalega.blogspot.com.es/>”
- ⑩ “Abet, P. (20 de abril de 2016). Resistencia Galega, en un balance anual sobre terrorismo en España. Recuperado de http://www.abc.es/espana/galicia/abci-resistencia-galega-balance-anual-sobre-terrorismo-espana-201604201130_noticia.html”
- ⑩ “Resistência Galega. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 28 de abril de 2016 de https://es.wikipedia.org/wiki/Resist%C3%Aancia_Galega
- ⑩ “Resistencia Galega, una década atentando. (08 de noviembre de 2015). Recuperado de http://www.abc.es/espana/galicia/abci-resistencia-galega-decada-atentando-201511081217_noticia.html”
- ⑩ “Pinar, C. (07 de abril de 2014). NUEVOS BORROKAS: JÓVENES, VIOLENTOS Y ORGANIZADOS. Recuperado de <http://www.tiempodehoy.com/espana/nuevos-borrokas->

jovenes-violentos-y-organizados”

- ⑩ “La Audiencia envía a prisión y a un centro de menores a los independentistas gallegos. (15 de enero de 2010). Recuperado de <http://www.europapress.es/nacional/noticia-audiencia-envia-prision-centro-menores-independentistas-gallegos-20100115155110.html>”